

La relación triádica educativa: un constructo de alteridad en las aulas de educación básica

The educational triadic relationship: a construct of alterity in the classrooms of basic education.

Víctor del Carmen Avendaño Porras

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
victor.avendano@cresur.edu.mx

Marco Antonio Constantino Aguilar

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
marco.constantino@cresur.edu.mx

Luis Fernando Ramos Macías

Educación Media Superior
luis.ramos@sems.gob.mx

Aceptación: 12 de febrero de 2020

Aprobación: 5 de marzo de 2020

Resumen

El presente artículo, realiza un estudio exploratorio sobre una reflexión analítica de la relación triádica escolar entre el docente, alumno y padres de familia desde la mirada del líder comunitario del CONAFE, como un vehículo pedagógico que permite la consecución de los afanes escolares. Para ello, se plantea la implementación de la alteridad en las aulas como un constructo que posibilita una alternativa para entender el reconocimiento del Otro estudiado por Levinas (1995); para lograrlo se postula al juego lúdico como una simbiosis en esta tarea escolar.

Palabras Clave: alteridad, constructo, triada escolar, ludismo.

Abstract

The present article, makes an analytical reflection of the school triadic relationship as a pedagogical vehicle that allows the attainment of school efforts. For this, the implementation of alterity in the classrooms is proposed as a construct that enables an alternative to understand the recognition of the Other; to achieve it, the ludismo is postulated as a symbiosis in this school need.

Keywords: Otherness, construct, school triad, Luddism.

Introducción

Los individuos para reconocerse como personas, parten de preconcepciones asidas en la naturaleza conceptual de su cultura, algunos los posibilita a comprender la necesidad de reconocerse como análogos frente a los otros –posibilitando– la búsqueda mutua de la edificación de la conciencia colectiva Jundiana que les permite identificarse como miembros sociales–por ende– la urgencia de necesitarse en y para los demás, en todas las dimensiones humanas; sin esta posibilidad, que transfigura en el perder la capacidad de asombro por el otro– conduce a una irracional falta de ser empático y altero consigo mismo; es decir, que los seres humanos poseen una capacidad de decidir sí por un lado se destruyen desde las representaciones preconcebidas que los dividen, o por otro, edifican asiduamente una realidad apartada de las diferencias y segmentaciones ideológicas, que promueven el predominio del más fuerte.

En palabras de Heidegger citado por Gaos (2013) el individuo en el mundo, es por sí mismo una estructura, que pretende alcanzar el ser, pero solo lo logra cuando se encuentra con los demás y comprende que el todo está en la estructura, aunque el solo hecho de encontrarse, es merecedor de angustia, angustia que se promueve en el Ente. En palabras del autor, es el Ente, la preconcepción de la ideología que promueve una cosmovisión del mundo excluyente, de ahí la urgencia por redistribuir el tejido conceptual social moderno en un sentir del reconocimiento del Otro.

Desde esta idea la muestra de la fragilidad de las interacciones humanas, se aprecia en la maquinaria económica histórica, encaminada a la concreción de las diferencias excluyentes ideológicas denominadas así por Alejandro Jodorowsky en su libro *psicomagia*, porque los seres humanos necesitan incesantemente establecer normas cada instante para ser respetados unos a otros; de tal forma que no se repita la crueldad que los seres humanos son capaces hacer–tarea mayúscula– el convivir y cohabitar entre seres humanos, reconociendo su historia dialéctica que los configura e invita a someterse a los disignios de las mayorías, aunque no sea una condición que esté en su naturaleza de dominación, pues está se centra en la búsqueda del poder descrita en palabras de Nitché en el texto *libertad de poder* (2000), como una necesidad insaciable.

Ante tal discurso, un medio ideológico para promover el reconocimiento del Otro se haya en la relación

triádica escolar entre el docente, alumno y padres de familia, que se encamina a la socialización de un nuevo constructo caracterizado por la alteridad, como una razón de ser y actuar de la institución escolar y el respeto a la diversidad a través de la promoción del reconocimiento de los demás en las aulas de forma permanente; aunque ello, represente una tarea que la escuela debe abordar todos los días mediante la aportación de la triada educativa (alumnos, padres de familia y docentes).

Desarrollo

La alteridad

El interrogante ¿Cómo lograr una relación triádica docente, alumno, padres de familias fructífera?, donde se reconozca el interés genuino de cada individuo, además de actuar consecuentemente con lo que se es y se anhela, es un planteamiento que la pedagogía, puede construir desde el discurso de la alteridad y a su vez posibilitar la configuración de un constructo social que de paso a la igualdad entre seres humanos.

La alteridad por tanto, es un concepto que debería implicarse en las relaciones escolares entre alumnos, padres de familia y docentes; por un lado edifican las relaciones de igualdad entre estos sujetos, y por otra entablan lazos de empatía y otredad entre el nacimiento y desarrollo de esta triada. Desde esta perspectiva, el reconocimiento del otro, es esencial en un logro de las aulas escolares.

Así para Ruiz (2007) la alteridad o la existencia del otro, lia la subsistencia del yo, ante esto, hablar de todos es la manera más adecuada es hablar de el nosotros; por ello, la exclusión constituye el nacimiento del conflicto. Es decir, que la alteridad, está asociada al reconocimiento de los demás, como una posibilidad de formar una concepción en donde todos valgan por igual y se reconozcan las auténticas necesidades de cada miembro de la triada.

El mismo autor Ferrater citado por Ruiz (2007) la concibe como la descripción del otro como un problema–reviste la realidad de los demás–, que invita al reconocimiento o encuentro con el otro; es un problema de antaño que preocupó a los filósofos de todos los tiempos, que se han plantea-

do cómo hacer para reconocer al otro y cuando se logra se convierte en el prójimo, como reflejo del otro. El prójimo descrito por la RAE (2018) como la persona que reconoce su existencia respecto al ser humano o lo argumentado por San Agustín (2011) el prójimo es la capacidad que un individuo tiene para reconocer a los demás como uno mismo.

Desde la óptica filosófica y en este orden de ideas, las grandes civilizaciones se dieron a la tarea de reconocer mediamente al Otro, en cuanto a que es más fácil reconocer a los demás como la visión del Otro—implica— reconocer por un lado las necesidades de uno, su cosmovisión, su deseo, anhelo y al mismo tiempo a los demás, estableciéndose con esto, una relación simbiótica en las relaciones humanas, de necesidad mutua.

Ante esto Ruiz (2007) plantea que la alteridad promueve en las personas un sentido personal pero también interpersonal, mientras que la aliedad es impersonal. Ante esto la alteridad no se implica solo en lo personal, también abarca lo social, claro que postula una ética individual y una ética de alteridad, y al mismo tiempo la alteridad abarca la interconexión de las existencias, los encuentros, la dimensión social de los individuos, el compromiso para con los demás asociadas a la comprensión y el diálogo.

El diálogo por ejemplo, constituye uno de los medios preponderantes para trazas vertices de identidad y reconocimiento de los demás. En otras palabras, una manera para hacer que las relaciones humanas sean comprensivas, es desde la visión integradora del diálogo como vehículo de alteridad. En otras palabras, la alteridad posibilita el diálogo entre individuos, con una misma necesidad.

La alteridad por si sola describe Ruiz citando a Georg Gadamer (2007) se conforma en instituciones que buscan que su capital simbólico como instrumento que impliquen a cada sujeto, provoquen una preconcepción de prejuicios que promueven las experiencias de su tiempo. Dando como resultado una cosmovisión que a su vez, es una institución por excelencia del pasado -dada su utilidad- la modernidad esta plagada de imaginarios de exclusión donde la cosificación es la moneda de cambio. En su contexto el discurso de la modernidad expresado por Habermas (2008) es un proyecto inacabado, que continuamente está siendo modificado por las estructuras ideológicas.

La alteridad por tanto, es un constructo que abona a la construcción de la identidad atemporal, es decir que persiste en todo el tiempo, a su vez representa un esfuerzo por comprender, el significado del otro, además incluye a los demás; su puesta en práctica, implica en la educación por ejemplo, que el docente, alumno, padres de familia, actúen y sientan empáticamente en todas las relaciones humanas y escolares.

Naturaleza del constructo

En las interacciones sociales decir que la triada educativa garantiza el éxito escolar es el resultado de un constructo social, es una perspectiva que posibilita la existencia de los mismos en la consciencia del colectivo humano, no únicamente como una manera de entender la diversidad humana, sino como una forma de accionar el reconocimiento del otro, y aun más lo es, el que se aprecien en los contextos normativos de los pueblos. La idea de observar a el reconocimiento de las necesidades de los demás desde la perspectiva de los constructos, es un intento por reconocer la importancia de las abstracciones humanas en la reconstrucción de una realidad, donde el ser humano sea quien promueva el reconocimiento de las diferencias, la identidad y el respeto a ser y pensar diferente.

La idea del constructo, desde lo descrito por Kelly citado por Frager y Fadiman (2010) es que los individuos aprenden de su experiencia y aprendizaje, siempre basándose de los hechos o las manifestaciones sociales. Para este autor construir una visión constituye interpretar todos los esquemas mentales de las personas y a la vez las experiencias que se definen por los filtros de constructos sociales, puesto que no hay experiencia que pueda separarse de lo semántico.

De la narrativa anterior se desprende que las abstracciones mentales de las personas son el reflejo de los constructos que imperan en lo social e individual de las personas, por un lado las experiencias ayudan a darle forma a la perspectiva humana y por la otra a reconocer el sistema de símbolos de una cultura, expresados por el lenguaje oral y escrito, como manifestación de la riqueza humana.

En otras palabras Kelly citado por Frager y Fadiman (2010) son las personas las que le dan el valor central del constructo del mundo, por ello, la manera en la que las personas se

ven así mismas y a su contexto influye de manera directa en la toma de decisiones y en los estilos de vida. De ahí que todas las representaciones humanas estén ligadas estrechamente en la proximidad humana, es decir, que la riqueza de la percepción humana se haya en la necesidad de vivir en comunidad, sin que se afecte a nadie.

Ante esto Frager y Fadiman citando a Kelly (2010) los constructos, son un concepto acerca de cómo el ser humano puede trascender de una posición de ignorancia hacia superar sus propios dogmatismos. Se trata entonces de un constante interrogante ¿Cómo hacer para emanarse con los demás? De ahí la importancia de reconocer a la naturaleza humana como un constructo, que en todo momento está en permanente metamorfosis.

Es decir, que cuando los seres humanos mudan a un nuevo constructo o incorporan nuevos elementos en el mismo, se está en la posibilidad de ampliar el sentido de la realidad o incorporar nuevas experiencias a la semántica humana—posibilita—el posicionar a los individuos en un reconocimiento de la diversidad; en tal sentido la práctica del reconocimiento de los demás pueda anidar en el seno de experiencia humana, para insidrir en la reconfiguración de tejidos sociales revestidos de empatía y otredad.

No basta con observar la triada educativa como resultado de un constructo humano, es necesario que se apliquen desde el discurso de alteridad, que de inicio a una visión global que promueva su reconocimiento del valor del Otro, fundamental es la alteridad la que posibilita la vivencia de los valores como el respeto, igualdad, tolerancia, solidaridad, cooperación, entre otros., para ello, es necesario que la alteridad esté contemplada en todos los planes y programas de educación básica, desde las asignaturas de español hasta matemáticas -en palabras llanas- que la alteridad se aborde en la didáctica y pedagogía de todas las asignaturas.

De tal suerte que, justicia social, equidad, progreso social, por nombrarlas deben ser objetivos alcanzables de la alteridad, que impere en las interrelaciones humanas, como una manera de reconocer la diversidad, y las diferencias; y hacer posible la tarea de reconocer y convivir con los demás, en un mundo más igualitario.

Muchos pueden preguntarse ¿cómo puede tener que ver la igualdad, el respeto, los demás valores, las asignaturas con

la alteridad?, esta puede ser posible en la relación triádica educativa, compuesta por el docente, alumno, y padres de familia, utilizando el ludismo para propiciar este ahínco educativo.

La relación triádica escolar

Para comprender la relación triádica o triada de la educación, es necesario recordar que alguna vez se cursó la educación básica, comprendida desde el preescolar hasta educación secundaria; donde el éxito del aprendizaje se centraba en la participación de tres sujetos inmuscuados en la educación: el docente, el alumno y los padres de familia. Quienes asumían un rol protagonista, bien porque algunos desplegaban la intencionalidad didáctico-pedagógicas en las aulas, otros porque prestaban interés por aprender o solo por el simple hecho de que otros apoyen en el seno de los hogares con las actividades independiente de la escuela.

En este orden de ideas, la familia o los padres de familia, es el primer vínculo, donde los seres humanos desde muy pequeños adquieren las principales pautas de conducta, que a la postre le servirán a los ellos en la convivencia escolar como: la socialización, trabajo colaborativo, en equipo, comunicación entre pares, entre otras. De Ahí la importancia de la familia en este tipo de menesteres.

El docente por su parte, es el actor educativo que por razones de visualización social impositiva, es el responsable directo de la educación formal, quien despliega los conocimientos didáctico pedagógicos en pro del desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Ante esto, además de ser el responsable directo de promover los contenidos obligatorios de la currícula de educación, es la imagen representativa social de los alumnos. Es decir, que en buena medida es el docente el que da la cara educativa ante la visión colectiva.

El alumnado, es el centro de lo educativo como lo expresa la Reforma Educativa del 2017, en ellos, decantan los esfuerzos del sistema educativo, impulsado por el docente, con el único fin de generar los autoaprendizajes o autogestión de los aprendizajes, en síntesis es la materia prima de la industria educativa.

En el interrogante de ¿por qué llamarle triada educativa?, se justifica la relación simbiótica entre las tres figuras, por

un lado el docente necesita de los alumnos para construir o centrar los aprendizajes, al mismo tiempo de los padres de familia para que refuercen lo aprendido por sus hijos en el hogar; a su vez los padres de familia necesitan al docente porque es el responsable directo de los aprendizajes y el alumno necesita de los dos para activar su sentido de responsabilidad y todo tipo de aprendizajes.

La respuesta de la triada educativa está asociada a enseñanza situada de Díaz (2006) considerada como aquella que se caracteriza por un proceso multidimensional, que conduzca al alumno hacia los aprendizajes significativos, donde él mismo encuentre sentido y utilidad de los aprendizajes. De tal suerte, que el conocimiento se base concretamente en lo que debe saber, puede hacer y anhela saber.

Es decir que en el aprendizaje situado descrito por este autor, es como se puede alcanzar el éxito de la triada educativa, que aspira a ser desarrollada en un esfuerzo conjunto entre el docente, el alumno y padres de familia. La idea de significatividad de Ausubel, haya sentido en el trabajo conjunto, siempre que atienda genuinamente el interés y anhelo por los aprendizajes del alumno.

En la narrativa del mismo autor el paradigma constructivista es el mejor reflejo de la importancia de la triada pedagógica, porque sus agentes son el resultados de una realidad social que interactúa entre sí para darle consecución a los saberes necesarios en y para los colectivos sociales.

Ante esto, Passmore (1983) posturala que cuando se habla de el proceso de enseñanza necesariamente se refiere al sujeto que enseña, algo que se enseña y alguien a quien va dirigido y lo que se enseña. Desde esa década los argumentos propuestos por el autor siguen estando vigentes, la educación y consigo el aprendizaje es un esfuerzo conjunto colectivo heterocolaborativo y no unilateral de un solo agente educativo (docente).

El juego lúdico

El desarrollo de un niño está asociada al juego, este por ser parte de su naturaleza, le brinda un aprendizaje permanente en las áreas sociales, psicológicas, cognitivas, entre otras., de ahí que el juego lúdico como estrategia didáctica en las aulas de educación básica promueve el desarrollo de

la alteridad, otredad, empatía y otros rasgos humanos que permitan la socialización.

En este sentido Garigordobil y Fagoaga (2016) argumentan que el juego, es un conjunto de acciones esenciales e indispensables para el desarrollo de las capacidades humanas, puesto que contribuye de forma importante en el desarrollo integral del niño durante esta etapa de su vida. Es decir, que en las primeras etapas de desarrollo de un niño necesita explorar su naturaleza a través del juego.

Viciano y Conde (2002) describe el juego lúdico como una expresión y comunicación primaria, donde promueven el desarrollo de la motricidad, cognición, sexualidad, socialización principalmente. En la visión de estos autores son diversas las habilidades que se desarrollan con la puesta en práctica del juego lúdico en las aulas, estos van desde el desarrollo de la comunicación hasta la psicomotricidad.

Una de la mayores utilidades del ejercicio del juego lúdico se expresa con Carmona y Villa Nueva (2006) al describir que con el juego se logra interactuar con la realidad, para ello se accionan factores internos (actitud de los participantes del juego lúdico ante la realidad) de quienes juegan la actitud del placer y alegría porque se parte de naturaleza de los seres humanos. Ante esto, la educación básica retoma la importancia de esta estrategia didáctica para lograr este tipo de beneficios.

Desde esta perspectiva Paredes (2003) narra que el juego lúdico como el que ha estado presente en la historia de las civilizaciones, incluso en el mundo primitivo. Por lo que forma parte de la herencia genética de las personas. Ante esto, los seres humanos nacen, crecen, evolucionan, y viven con el juego. En otras palabras la importancia del juego está descrita en el desarrollo de las habilidades de los infantes a lo largo de la evolución humana.

De esta manera, autores como Schön (1991) determinó en su tiempo que uno de métodos efectivos para construir un conocimiento directo, es el determinado por la experiencia directa, y se logra a través del juego, expresado en simulaciones, demostraciones y dramatizaciones.

En este sentido una de las estrategias didácticas para promocionar a la alteridad, como el reconocimiento del Otro, se haya en el juego, porque posibilita a sus miembros sentir

que se necesita de otros y al mismo tiempo el nacimiento de la empatía y otredad, que no es otra expresión que sentir lo que los demás están sintiendo y al mismo tiempo el sentir desde la base de la consciencia del Otro.

Investigaciones de Tamayo y Restrepo (2017) muestran como el juego pedagógico es una mediación didáctica llena de sentidos, descrito por ellos, no solo se logra un cambio comportamental, también es un espacio en donde los individuos pueden expresar sus emociones y aperturar las expresiones ínfimas, en pocas palabras es una estrategia que permite acceder a la esencia de las personas.

Finalmente el juego es la técnica que permite establecer los primeros vinculos sociales, de interrelación entre individuos, con el propósito de adquirir pautas de conducta que mejoren la condición de necesitarse unos a otros; el

juego posibilita el convertir al individuo en un ser humano necesitado del reconocimiento de los demás y así de la humanidad.

Metodología

El presente estudio es de corte cuantitativo de tipo exploratorio, se realizó a líderes comunitarios del CONAFE y estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario y Educación Social, impartida por el CRESUR, correspondientes al segundo trimestre y sexto respectivamente, en esta participaron 93 participantes, entre ellos figuran 34 hombres y 57 mujeres. La encuesta se planteó en 10 ítems relacionados a la práctica triádica educativa en cuanto a la enseñanza en las comunidades (primaria y secundaria).

Figura1: Porcentaje de participantes según el sexo. Elaboración propia.

Como se observa en la figura uno, el 63% de los encuestados son mujeres; el 37% de ellos son del sexo masculino.

Figura 2: ¿Todo el esfuerzo docente se centra en el trabajo colaborativo?. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura dos, el 96% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 1% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo.

Figura 3: ¿En su formación docente conoció la importancia del trabajo triádico en la promoción de los aprendizajes?. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura 3, el 95% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 2% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo.

3.-¿En la enseñanza triádica el alumno potencializa lo que desea aprender?

Figura 4: ¿En la enseñanza triádica el alumno potencializa lo que desea aprender?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura cuatro, el 94% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 2% de ellos de acuerdo; el 2% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo.

4.-¿En la enseñanza triádica se parte de las habilidades esenciales de cada alumno?

Figura 5: ¿En la enseñanza triádica se parte de las habilidades esenciales de cada alumno?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 5, el 96% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 1% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo.

5.-¿En los aprendizajes la máxima expresión se halla en la significatividad?

Figura 6: ¿En los aprendizajes la máxima expresión se halla en la significatividad?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura seis, el 95% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 1% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de

acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 2% totalmente en des-

6.-¿La ponderación de aprendizajes trasladados al diario vivir son la razón de ser su práctica docente?

Figura 7: ¿La ponderación de aprendizajes trasladados al diario vivir son la razón de ser su práctica docente?. Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura siete, el 92% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 3% de ellos de acuerdo; el 3% ni en desacuerdo ni de

acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en des-

7.-¿Los aprendizajes que promueves en tu comunidad son desde el esfuerzo de todos sus agentes?

Figura 8: ¿los aprendizajes que promueves en tu comunidad son desde el esfuerzo de todos sus agentes?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura ocho, el 96% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 1% de ellos de a cuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo.

8.-¿Promueve que los alumnos también aprendan con la ayuda de sus padres?

Figura 9: ¿Promueve que los alumnos también aprendan con la ayuda de sus padres?. Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura nueve, el 93% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 2% de ellos de acuerdo; el 2% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo.

Figura 10: ¿El trabajo en la comunidad le ayuda a promover los aprendizajes triádicos?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura diez, El 93% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 2% de ellos de acuerdo; el 2% ni en desacuerdo ni de

acuerdo; el 2% en desacuerdo y el 1% totalmente en des-

Figura 11: ¿Incluye el juego escolar en su práctica docente?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura once, el 96% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 1% de ellos de acuerdo; el 1% ni en desacuerdo ni de

acuerdo; el 1% en desacuerdo y el 1% totalmente en des-

Tabla 1.
Resultados y análisis

Ítem	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Total
1.- ¿Todo el esfuerzo docente se centra en el trabajo colaborativo?	89	1	1	1	1	93
2.- ¿En su formación docente conoció la importancia del trabajo en la promoción de los aprendizajes?	88	1	1	1	2	93
3.- ¿En la enseñanza triádica el alumno potencializa lo que desea aprender?	87	1	2	1	1	93
4.- ¿En la enseñanza triádica se parte de las habilidades esenciales de cada alumno?	89	1	1	1	1	93
5.- ¿En los aprendizajes la máxima expresión se halla en la significatividad?	88	1	1	1	2	93
6.- ¿La ponderación de aprendizaje trasladados al diario vivir son la razón de ser su práctica docente?	85	3	3	1	1	93
7.- ¿Los aprendizajes que promueves en tu comunidad son desde el esfuerzo de todos sus agentes?	89	1	1	1	1	93
8.- ¿Promueve que los alumnos también aprendan con la ayuda de sus padres?	86	2	2	2	1	93
9.- ¿El trabajo en la comunidad le ayuda a promover los aprendizajes triádicos?	86	2	2	2	1	93
10.- ¿Incluye el juego escolar en su práctica docente?	89	1	1	1	1	93

Nota. Resultados generales de la aplicación del instrumento. Fuente: Elaboración propia.

La encuesta se tomó de una población de 93 líderes comunitarios del CONAFE. Los resultados respecto de los cuestionamientos del estudio exploratorio arrojaron lo siguiente. Refieren 89 de los encuestados que el esfuerzo como docente se centra en el trabajo colaborativo, lo que deja pensar que la promoción de los aprendizajes se traduce en una acción conjunta de los implicados en la educación.

En este mismo sentido, 88 de los líderes refieren que en todo momento conocieron y reconocen la importancia del trabajo triádico en la construcción de los aprendizajes. Lo que significa que en su mayoría lo promueven en las escuelas comunitarias; es decir, que alumno, docente, padres de familia y contexto se unen para la consecución de los mismos.

Desde la perspectiva de 87 de los encuestados la enseñanza traducida en el ejercicio triádico en el alumnado potencializa lo que se desea aprender. Es decir, que lo más importa es que el alumno aprenda a reconocer la riqueza de un aprendizaje colaborativo. Donde, todos le pueden enseñar algo o bien que él les enseñe su progreso en el dominio de los contenidos que le servirán para el diario vivir.

Para 85 de los encuestados la razón de ser de su práctica docente es lograr que los alumnos apliquen los contenidos a cada una de las experiencias escolares, comunitarias, sociales; es decir, a un gran número de circunstancias. Lo que significa que los planes de clase se diseñan con este propósito. Del mismo modo 86 consideran que es muy valiosa la ayuda de los padres de familia en la construcción de los conocimientos.

Así para 86 de los profesores condieran que el trabajo desde y en la comunidad es importantísimo, puesto que abona al reconocimiento del medio, además de identificar las necesidades del mismo, para adaptar los aprendizajes en la solución de ciertas problemáticas.

Finalmente refieren 89 de los líderes que promueven el juego escolar como estrategias ligadas a su ejercicio docente. Lo que implica que la movilidad y el sentido kinestésico caracteriza la acción de los encuestados; en otras palabras, el trabajo en comunidad de un promotor de los aprendizajes es variado y multifasético en pro de la promoción de saberes.

Conclusiones

Para que la alteridad como constructo sea una realidad en las aulas, necesita ser desarrollada a través del juego pedagógico o ludismo, como una manera de reconocer a el Otro, y al mismo tiempo que los demás renozcan el valor de todos. Actualmente estamos ante un compromiso histórico que invita a transformar la forma en la que percibimos e interactuamos conjuntamente con lo demás. De tal suerte, que se reconozcan las diferencias, diversidades, cosmovisiones, cosmogonias, como un medio de construcción de tegidos sociales imperados por el sentido de posicionarse como un ser humano en colectivos sociales.

Ante esto los pueblos, necesitan hacer realidad el respeto del Otro, primero reconociendonos como iguales en un mismo espacio social y contextual desde la identidad. Por otro lado la cumunalidad es un ideal que debe practicar los pueblos a través de la cultura, pues en ella es como los in-

dividuos obtienen su visión de comunalidad. Y por último el reconocernos como seres humanos, pero desde el seno de nuestro ser, dejando a un lado las diferencias que nos dividen y apartan de construir un mundo posible en el que se promueva la equidad. Ya que esta sigue siendo una realidad.

“la Frustración está provocada por una sociedad que nos pide ser lo que no somos y nos culpa de ser lo que somos. Ahora mismo, todo sigue estando dirigido por hombres; la mujer está en claro desequilibrio. Para comenzar, hay que equilibrar la igualdad de hombre y mujer (Jodorowsky, 2010. pág. 203).

Por ello deberíamos de partir de aquel resabio de este autor que se presenta a continuación y que como muchos aporta con sus letras un mensaje de esperanza vivida del corazón de la humanidad por regresar a la esencia “la naturaleza”.

“cuando las diferencias se desbordan y se anhela destruirse lo único que queda de ellos es la cultura, por eso es tan importante. Un país con cultura va a la desaparición. Creo que hay que dedicar un capital a la cultura, crear productos útiles para el ser humano, tanto para su consumo como para su consciencia” (Jodorowsky, 2010. Pág. 201).

Es al ser humano que permanente necesitamos reeducar en la alteridad, para estar en la posibilidad de construir una humanidad en donde las diferencias sea la verdaderas riqueza y se asuma el reconocimiento del Otro de forma continua, de esta manera se hallaría nuevas formas de entendernos y respetarnos hasta en las diferencias. Que no constituyan un obstáculo, sino un medio para democratizar las verdaderas necesidades humanas, en un mundo cada vez más necesitado de prácticas la justicia.

Investigaciones como Tamayo y Restrepo (2017) muestran como individuos de corta edad y madurez, logramos reconocer a través del juego que los demás existen, que los necesitamos y que somos más cuando ellos, forman parte del Yo y el Otro. Es el ejercicio comunitario de los líderes educativos del CONAFE, como se puede concretar en la puesta en práctica de la Otredad, alteridad y empatía que necesitan los seres humanos para reconocerse igualitariamente; y no en una despersonalización ligada a un número más de las estadísticas nacionales de desigualdad. Muestra de ello, lo constituye el estudio exploratorio que arrojó que la gran mayoría trabaja la tríada educativa en un ambiente educativo y delinear saberes significativos en su vida.

Fuentes de información

- Boron, A. (2000), “Filosofía política y crítica de la sociedad burguesa: el legado teórico de Karl Marx”, en Atilio Borón (comp.), *Filosofía política moderna*. De Hobbes a Marx, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), pp. 289-333.
- Carmona, M. Y Villanueva C. V. (2006) *Guía del juego en el niño y su adaptación en necesidades específicas (desarrollo evolutivo y social del juego)*. Grada, España. Universidad de Granada.
- Centros Educativos. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
- Díaz, Barriga, F. (2006). *Enseñanza situada: un vínculo entre la escuela y la vida*. México. Editorial McGraw Hill.
- Fragar, Roberto, y Fadiman James. (2010) *Teorías de la personalidad*. México DF. Editorial Alfaomega.
- Garaigordobil, M. Y Fagoaga, J. M. (2006) *El juego cooperativo para prevenir la violencia en los centros educativos*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Centro de Investigación y Documentación (CIDE).
- Jodorowsky, Alejandro. (2010) frases de Alejandro Jodorowsky. Documento recuperado en la web: <http://aki-frases.com/frase/179083>
- Jung, Carl. (2010) *El inconsciente colectivo*, documento recuperado en la web: <http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/jung.htm>.
- La convención de Viena (2010). Documentos recuperados en la Web: http://www.oas.org/xxxivga/spanish/referen-ce_docs/convencion_viena.pdf.
- Löwy, M. (2010), *La teoría de la revolución en el joven Marx*, Buenos Aires: Herramienta/El Colectivo
- Passmore, J. (1983). *Filosofía de la enseñanza*, México. Fondo de Cultura Económica.
- Ruiz, de la Presa, Javier. (2007) *Alteridad: un recorrido filosófico*. México. Editorial ITESO.
- Schön, D. (1991). *El giro reflexivo: estudios de caso en y sobre la práctica educativa*. Nueva York: los maestros del Colegio (Columbia).
- Tamayo, Giraldo., y Restrepo, Soto, Jaime Alberto. (2017) *el juego como mediación pedagógica en la comunidad de una institución de protección, una experiencia llena de sentidos*. *Revista latinoamericana de estudios Educativos (colombia)*, vol. 13 número 1, enero-junio. Universidad de caldas Manizares, Colombia. Documentos recuperado: <http://www.redalyc.org/pdf/1341/134152136006.pdf>
- Viciana, V. Y Conde, J. L. (2002) *El juego en el currículo de Educación Infantil*. En J. A. Moreno, J. A. (Coord.) *Aprendizaje a través del juego*. Málaga, España. Editorial Aljibe.